

ТРАНСПОРТ ВОСИТАСИДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЎҒРИЛИК ЖИНОЯТИНИ СОДИР ЭТИЛИШИГА ИМКОН БЕРАЁТГАН САБАБ ВА ШАРОИТЛАРНИНГ МАЗМУНИ

Хайдаматов Элёржон Боходирович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси мустақил изланувчиси,
Фарғони вилояти Ички ишлар бошқармаси Тезкор-қидирув хизмати
бошлиғи ўринбосари – Жиноят қидирув бошқармаси бошлиғи,
подполковник E-mail: Elyorjon84b@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10691181>

Аннотация. Мақолада транспорт воситасидан содир этиладиган ўғрилик жиноятини содир этишга имкон бераётган сабаб ва шароитларнинг мазмуни таҳлил қилиниб, илмий асосланган таклифлар билдирилган.

Таянч сўзлар: транспорт воситаси, ўғрилик, прогноз, сабаб, шароитлар.

Ички ишлар органларининг тезкор ходимлари шаҳар ва туманларда транспорт воситасидан содир этиладиган ўғриликни олдини олиш борасида таҳлил ва режалаштириш, прогноз ишини олиб борувчи тезкор ходимларнинг етарли эмаслиги, криминоген вазият ҳақида маълумотлар тўплашга жиддий таъсир қилмоқда. Транспорт воситасидан содир этиладиган ўғриликни олдини олиш учун мазкур жиноятнинг сабаблари ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитлар ҳақида маълумотларни тизимли равишда ўрганиш зарур¹.

Транспорт воситасидан содир этилган ўғриликнинг содир этилишига имкон берган сабаблар бу мазкур жиноятни содир этган шахс (шахслар)нинг ижтимоий ҳолати билан боғлиқ жараён². Буларга: айбдор шахсларнинг якка тартибда фойда келтирувчи меҳнат фаолияти билан шуғулланмаслиги; кунлик даромадининг оиласини ва бошқа шахсий эҳтиёжларини қондиришга етмаслиги; ушбу тоифадаги фуқаролар ақлий салоҳиятини ошириш борасида китоб ўқишни ва жисмоний меҳнат қилишни истамаслиги кабиларни мисол келтириш мумкин. Шунингдек, ИИОлари тезкор бўлинмалари томонидан мазкур жиноятни содир этган шахсларнинг барчаси аниқланмасдан жиноий жавобгарликка

¹ Семенцова И. А., Федорова Е. А. Преступления в сфере транспорта: криминологический аспект и специфика уголовно-правовой оценки // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Юридические науки. – 2021. – Т. 7 (73). № 1. – С. 139-145.

² Лоренц Д.В. Угон и хищение транспортных средств: условия, причины и межотраслевые меры предупреждения в свете новой позиции Конституционного Суда РФ // Всероссийский криминологический журнал. 2017. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ugon-i-hischenie-transportnyh-sredstv-usloviya-prichiny-i-mezhotraslevye-meryi-preduprezhdeniya-v-svete-novoy-pozitsii-konstitutsionnogo> (дата обращения: 21.02.2024).

тортилмаслиги, ушбу шахсларни жиноий фаолиятини давом эттиришига ва такроран ўғрилик содир этишига сабаб бўлмоқда. Таҳлил, режалаштириш билан шуғулланадиган тезкор ходимлар мазкур жиноятни содир этишни ният қилган шахсларнинг ижтимоий ҳолатини билиши, керак бўлса бу шахсларни ижтимоий мослаштириш борасида амалий тадбирларни кўриши, транспорт воситасидан содир этиладиган ўғирликни олдини олишга хизмат қилади.

Тадқиқот ишига доир эмпирик ҳужжатларнинг мазмунидан транспорт воситасидан ўғирликнинг содир этилишига имкон берган асосий шароитлари ўрганилганда қуйидагилар маълум бўлди:

биринчидан, фуқароларнинг бепарволиги туфайли мулкани хавфсизлик чораларини кўрмаслиги яъни, кузатув мосламалари бор жойга қўймаслиги; автотураргоҳдаги масъул ходимга топширмасликлари; транспорт воситасини очиқ ҳолатда қолдириши; *иккинчидан*, фуқаролар транспорт воситаларига ҳимоя воситасини масалан, сигнализация, кичик ҳажмли кузатув мосламаси ўрнатмаганлиги; *учинчидан*, транспорт воситасидан ўғрилик содир этилиши мумкин бўлган жойда масалан ҳовлини ташқи томонига ёки автотураргоҳга кузатув мосламалари ўрнатилмаганлиги; *тўртинчидан*, ИИОлари ходимлари томонидан илгари судланганлар, спиртли ичимликлар, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни истеъмол қилишга ружу қўйган шахслар, вақтинча ишсизлар, оиласида яхши тарбияланмаган шахслар тўлиқ назорат қилинмаслиги; *бешинчидан*, мазкур жиноятни содир этишга мойил бўлган ёшларнинг назоратсиз қолдириш ёки ижтимоий фойдали меҳнат билан банд эмаслиги; *олтинчидан*, транспорт воситасидан ўғрилик содир бўлган ҳудудларда ички ишлар органлари куч ва воситаларининг тўлиқ бириктирилмаслиги, профилактик тадбирларни етарли даражада ташкил этилмаганлиги; *еттинчидан*, ИИОларининг соҳавий хизматлари, шунингдек бошқа давлат органлари, ҳокимликлар, корхона, муассаса ва ташкилотлар, жамоатчилик тузилмалари билан жиноятларнинг олдини олиш борасида ҳамкорлик тизимли равишда йўлга қўйилмаганлиги, ушбу жиноятни олдини олишда ички ишлар органларининг тезкор ходимларидан муҳим вазифаларни амалга ошириш талаб этилади. Бунинг учун ИИОлари тезкор ходимлари транспорт воситасидан содир этилган ўғирликнинг барвақт олдини олишда мазкур жиноятнинг содир этиш шарт-шароитларини аниқлаш ва бартараф этишда умумий, яқка, махсус, виктимологик тадбирларни ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати,

Ўзини ўзи бошқариш органлари ва маъмурий ҳудудда фаолият кўрсатувчи ташкилот билан ҳамкорликда амалга ошириш лозим. Ушбу ўғрилиқнинг содир этиш шароитлари кўпроқ жабрланувчининг виқтимлик ҳаракатлари ва объектив омиллар билан ҳам боғлиқ. Эмпирик ҳужжатларни ўрганилганда, жабрланувчи транспорт воситасини яшаш уйи олдида, жамоат жойидаги йўлни четки қисмида қаровсиз ҳолатда қолдириб, эътиборсизлиги туфайли моддий зарар кўрмоқда. Боз устига, ушбу жойларга ҳали тўлиқ кузатув камералари ўрнатилмаганлиги жиноят содир этишни ният қилган, режалаштирилган фуқароларга анча қулай шароит яратиб бермоқда.

ТҚФда таҳлил ҳамда режалаштириш учун масъул бўлган тезкор ходим ушбу масалаларга жиддий эътибор қаратиб, жабрланувчи ёки жабрланувчи бўлиши мумкин бўлган шахсларнинг ҳуқуқий маданиятини юлсалтиришда маъмурий ҳудудларнинг тегишли жойларда манзилли ва мақсадли тарғибот ишларини олиб бориш ҳақида ТҚФни идоравий назорат қилувчи раҳбарларга вазифаларни амалга ошириш учун аниқ таҳлилий маълумотларни тайёрлаб бериши лозим. Шу аснода мақсадли, манзилли чора-тадбирлар белгиланади. Масалан, тарғибот ва ташвиқот ишлари тезкор ходим ҳамда профилактика инспекторлари билан ҳамкорликда ўтказилиши керак. Ушбу тадбирларни амалга оширишда амалиётда реал муаммолар мавжуд бўлиб, ИИБ ходимлари ўзини функционал мажбуриятларини бажармаслиги ёки бошқа тадбирларга жалб этилиш ҳолатлари доимий кузатилмоқда. Профилактика инспектори қонунчиликда назарда тутилган умумий, якка тартибда ҳамда виқтимологик профилактик ишларни етарли даражада амалга оширмаяпти. Ҳозирда соҳа вакилларида турли (прокуратура, ҳокимият, солиқ органлари ва бошқ.) йиғилишни ташкиллаштириш учун фуқароларни тўплаши; ҳарбий хизматга мажбур бўлган фуқарони ҳудудий Мудофаа бўлимига боришини таъминлаш; Мажбурий ижро бюроси ходимларининг хизматини амалга оширишга (алимент ва коммунал қарздорликни ундириш, фарзандни мажбурий олиб бериш каби суд қарорларини ижро этиш б.) ёрдамлашиш каби вазифаларни бажариб, ўзининг энг асосий функционал вазифаларини бажаришга эътибор берилмаслиги, шунингдек ИИОлари тезкор бўлинмалари “жиноятларнинг олдини олиш билан профилактика инспектори шуғулланади” деб фикр юритиб, тезкор-қидирув қонунчилигида назарда тутилган “жиноятларнинг олдини олиш” каби вазифаларни бажармасдан келмоқда.

Бунга асосий сабаб ички ишлар органи раҳбарлари қўл остидаги ходимларининг асосий хизмат вазифаларини амалга оширишга шарт-шароит яратиб берилмаслиги, турли амалдорлар (масалан, бошқа сектор раҳбари)га яхши кўриниши учун ИИБ ходимини хизмат вазифасига кирмайдиган бошқа тадбирларга жалб этилиши, ИИОлари тезкор бўлинмаларда жиноятларни олдини олиш вазифаси бўйича самарали механизмларнинг ишлаб чиқилмагани ҳаттоки, жиноятни олдини олиш юзасидан ҳисоботлар юритилмаслиги, фикримизга ёрқин далил бўлади.

Мазкур ҳолатларни тўлиқ олдини олишда ИИО тизимида идоравий назорат тўғри ташкил этилиб, мунтазам равишда ходимларни касбий билим савиясини ошириб боришлари талаб этилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, ИИОларининг тезкор ходимлари транспорт воситасидан содир этиладиган ўғрилиқ жиноятини содир этишга имкон берган сабаб ва шароитларнинг тизимли равишда ўрганиб борилиши, мазкур жиноятни барвақт олдини олишда амалга оширилиши лозим бўлган чора-тадбирларни белгилашга имкон беради.